

Влияние эмоционального интеллекта и критического мышления на конфликтное поведение студентов технических специальностей: анализ гендерных и возрастных различий

Е. Ю. ЧЕРНЯКЕВИЧ

АННОТАЦИЯ

Введение. Умение эффективно разрешать конфликтные ситуации становится важным элементом профессиональной компетентности современных специалистов. Критическое мышление, представляющее собой способность рационально анализировать ситуации в сочетании с эмоциональным интеллектом, обеспечивающим глубину понимания эмоционального взаимодействия, играют важную роль в выборе действенных стратегий поведения в конфликтах. **Цель исследования** – изучить роль эмоционального интеллекта и критического мышления в формировании конфликтного поведения студентов технических специальностей.

Материалы и методы. Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного среди 318 студентов инженеров-строителей (137 девушек, 181 юноша) Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (Российская Федерация). Методами выступили: тест «Критическое мышление» Л. Старки в адаптации Луценко Е. Л., методика «Определения уровня рефлексивности» А.В. Карпова, В.В. Понамаревой, тест «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, опросник «Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса, Р. Килманна, в адаптации Н. В. Шаньгиной.

Результаты. Студенты технических специальностей демонстрируют средний уровень критического мышления, рефлексивности и эмоционального интеллекта, а также низкий уровень эмоциональной саморегуляции. Компромисс и избегание являются предпочитаемыми стратегиями в разрешении конфликтов. Эмпатия выступает ключевым предиктором конфликтного поведения, как у студентов-бакалавров, так и у студентов-магистрантов, снижая соперничество и усиливая приспособление. У студентов-бакалавров конфликтное поведение определяется эмоциональными факторами, у студентов-магистрантов возрастает влияние когнитивных компонентов. Установлена взаимосвязь между когнитивными навыками и эмоциональным интеллектом. Связь критического мышления со стратегией соперничество обнаружена у юношей ($r = -0,15$; при $p \leq 0,01$). У девушек рефлексивность обуславливает выбор стратегий приспособления ($\beta = 0,32$) и компромисса ($\beta = 0,15$) и снижает склонность к соперничеству ($\beta = -0,43$). У юношей эмпатия ($\beta = -0,19$) и рефлексивность ($\beta = -0,23$) снижают соперничество, но навыки управления эмоциями других ($\beta = 0,13$) повышают его вероятность.

Заключение. Исследование имеет как теоретическую, так и практическую ценность, помогая понять факторы, обуславливающие поведение в конфликтных ситуациях студенческой молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

критическое мышление, конфликт, эмоциональный интеллект, рефлексивность, гендер, конфликтное поведение

Для цитирования: Чернякевич Е. Ю. Влияние эмоционального интеллекта и критического мышления на конфликтное поведение студентов технических специальностей: анализ гендерных и возрастных различий // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 522–533. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.34>

Поступила: 11.06.2025 | Одобрена: 21.08.2025 | Опубликована: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The Impact of Emotional Intelligence and Critical Thinking on Conflict Behavior of Technical Students: Analysis of Gender and Age Differences

E. YU. CHERNYAKEVICH

ABSTRACT

Introduction. The ability to effectively resolve conflict situations is becoming an important element of the professional competence of modern specialists. Critical thinking, which is the ability to rationally analyze situations in combination with emotional intelligence, which provides a deep understanding of emotional interaction, plays an important role in choosing effective strategies for behavior in conflicts. *The purpose of the study* is to study the role of emotional intelligence and critical thinking in the formation of conflict behavior of students of technical specialties.

Materials and methods. The article presents the results of an empirical study conducted among 318 students majoring in civil engineering (137 girls, 181 boys) at the Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (Russian Federation). The methods used were: the Critical Thinking test by L. Starkey adapted by E. L. Lutsenko, the Reflexivity Level Determination technique by A. V. Karpov and V. V. Ponomareva, the Emotional Intelligence test by N. Hall, the Behavior in Conflict Situations questionnaire by K. Thomas and R. Kilmann, adapted by N. V. Shangina.

Results. Engineering students demonstrate average levels of critical thinking, reflexivity, and emotional intelligence, and low levels of emotional self-regulation. Compromise and avoidance are preferred strategies for conflict resolution. Empathy is a key predictor of conflict behavior in both undergraduate and graduate students, reducing rivalry and increasing accommodation. In undergraduate students, conflict behavior is determined by emotional factors, while in graduate students the influence of cognitive components increases. A relationship between cognitive skills and emotional intelligence has been established. A relationship between critical thinking and the rivalry strategy was found in young men ($r = -0.15$; at $p \leq 0.01$). In girls, reflexivity determines the choice of adaptation ($\beta = 0.32$) and compromise ($\beta = 0.15$) strategies and reduces the tendency to rivalry ($\beta = -0.43$). In young men, empathy ($\beta = -0.19$) and reflexivity ($\beta = -0.23$) reduce rivalry, but skills in managing others' emotions ($\beta = 0.13$) increase its likelihood.

Conclusion. The study has both theoretical and practical value, helping to understand the factors that determine the behavior of technical students in conflict situations.

KEYWORDS

critical thinking, conflict, emotional intelligence, reflexivity, gender, conflict behavior

For Citation: Chernyakevich, E. Yu. (2025). The Impact of Emotional Intelligence and Critical Thinking on Conflict Behavior of Technical Students: Analysis of Gender and Age Differences. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 522–533. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.34>

Received: 11 June 2025 | Approved: 21 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В ответ на глобальные вызовы современности ЮНЕСКО разработало руководство по формированию у обучающихся всех возрастов и социальных групп ключевых компетенций XXI века, включающих социальную ответственность, этическую ориентированность, метакогнитивные способности и др. значимые составляющие профессионального и личностного развития [33]. Особую актуальность руководство приобретает в условиях образовательной среды, где нередко возникают конфликты, вызванные межкультурными противоречиями, гендерной, этнической принадлежностью, индивидуальными особенностями обучающихся [28]. При эффективном управлении конфликты стимулируют интеллектуальное развитие, способствуют генерации инновационных решений [12], тогда как в неуправляемой форме приводят к стрессу, дезинтеграции коллектива [18], профессиональному выгоранию, текучести кадров, снижению организационной приверженности [10]. В строительной отрасли, отличающейся высокой эмоциональной напряженностью и организационной сложностью, конфликты неизбежны. Для их эффективного разрешения требуются, наряду с другими, развитые навыки критического мышления и высокий эмоциональный интеллект [29; 30].

Включенное в образовательные стандарты многих стран [26] и признанное международным проектом ANELO важной когнитивной компетенцией специалистов, критическое мышление как комплекс когнитивных навыков (рефлексивный мониторинг познания, поиск альтернативных решений, оценка достоверности) [20] демонстрирует практическую эффективность: по данным Y. Li et al., даже краткосрочное обучение критическому мышлению сокращает количество профессиональных ошибок [25]. Исследователи также отмечают, что критическое мышление позволяет распознавать манипуляцию, эффективно управлять стрессом, формировать собственные взгляды и убеждения, способствует саморазвитию [7; 9], формированию творческого подхода и инновационного мышления [2]. X.M. Wang et al. выявлена прямая зависимость между уровнем критического мышления и академической успеваемостью студентов [32]. Y. Kanbay, A. Okanli подтверждают, что студенты с развитыми навыками критического мышления демонстрируют более высокие результаты как в освоении теоретических дисциплин, так и в практической деятельности [21]. Российские ученые подчеркивают необходимость трансформации вузовского образования, смещения акцента с передачи знаний на формирование у студента способности осмысленно работать с информацией [1]. Однако, как отмечают P. Ellerton и M. Gunawardena, многие преподаватели воспринимают критическое мышление как готовый набор навыков, а не как постепенный процесс развития, что приводит к формальному усвоению шаблонов [17; 19]. Y.M. Leibovitch et al. указывают на необходимость разработки специальных педагогических подходов, выходящих за рамки традиционного обучения, направленных на развитие критического мышления [23]. Одним из компонентов критического мышления является рефлексивность, способствующая не только осознанию когнитивных искажений [2], но и связывающая рациональный анализ и эмоциональный интеллект, обеспечивая многоплановый анализ ситуации [4] и в совокупности приводящая к более взвешенным и осознанным решениям [5], что особенно ценно при анализе конфликтных ситуаций [16]. E. Briones et al. указывают на необходимость целенаправленного развития эмоционального интеллекта и критического мышления в профессиональном образовании [13].

Особую значимость эта задача приобретает в инженерно-техническом образовании, где традиционная учебная среда зачастую не способствует развитию эмоциональной восприимчивости и рефлексивности у студентов [8].

Несмотря на значительное количество исследований, влияние критического мышления и эмоционального интеллекта на выбор стратегий поведения в конфликтах студентами технических специальностей остается недостаточно изученным, что обуславливает актуальность нашего исследования. Цель исследования – изучить влияние эмоционального интеллекта и критического мышления на выбор стратегий поведения в конфликтах у студентов технических специальностей с учетом гендерных и возрастных различий.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании приняли участие 318 студентов (137 девушек, 181 юноша), обучающихся строительным специальностям в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (Российская Федерация), средний возраст составил 20,4: из них 143 студента 1 курса бакалавриата (средний возраст 18,0), 175 студентов 1 курса магистратуры (средний возраст 22,3). Методами исследования выступили: тест «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, включающий общий уровень эмоционального интеллекта и пять субшкал: «эмоциональная осведомленность», «управление своими эмоциями», «самотивация», «эмпатия», «управление эмоциями других», опросник «Поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса, Р. Килманна, в адаптации Н.В. Шаньгиной, содержащий пять стратегий поведения: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление, тест «Критическое мышление» Л. Старки в адаптации Е.Л. Луценко, методика «Определения уровня рефлексивности» А.В. Карпова, В.В. Понамаревой.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 1 представлены результаты описательной статистики по исследуемым методикам.

Таблица 1

Описательная статистика по исследуемым показателям

Наименование переменных	Min	Max	M	SD
Уровень критического мышления	4	27	18,1	4,2
Рефлексивность	1	10	5,1	1,8
Эмоциональная осведомленность	14	36	28,4	4,3
Управление своими эмоциями	7	36	22,6	6,3
Самотивация	12	36	26,0	5,3
Эмпатия	12	36	26,7	4,8
Управление эмоциями других	8	36	25,7	5,0
Общий уровень эмоционального интеллекта	73	176	129,4	18,9
Компромисс	1	12	7,3	2,0
Избегание	1	12	6,0	2,3
Сотрудничество	1	11	5,9	2,0
Приспособление	0	12	5,7	2,4
Соперничество	0	12	5,3	3,0

Составлено автором по материалам исследования

У участников исследования выявлен средний уровень критического мышления, рефлексивности и эмоционального интеллекта. Наиболее развита эмоциональная осведомленность, наименее развит навык управления своими эмоциями, в конфликтах доминирует стратегия компромисса, соперничество используется студентами минимально.

Корреляционные взаимосвязи критического мышления, рефлексивности, эмоционального интеллекта и стратегий выхода из конфликтных ситуаций респондентами представлены в таблице 2.

Все показатели эмоционального интеллекта оказались статистически значимо взаимосвязаны со стратегиями поведения в конфликте. Полученные данные согласуются с результатами исследования J. Chan, подтверждающим влияние показателей эмоционального интеллекта на выбор стратегий поведения в конфликте [15]. Статистический анализ выявил достоверно значимые различия между исследуемыми группами (см. табл. 3).

Таблица 2

Матрица корреляций критического мышления, рефлексивности, эмоционального интеллекта и стратегий выхода из конфликтных ситуаций (n=318)

Показатель	Возраст	Уровень критического мышления	Рефлексивность	Соперничество	Сотрудничество	Компромисс	Избегание	Приспособление
Возраст	1,00	-0,06	-0,02	0,02	-0,03	0,00	0,11*	-0,10
Рефлексивность	-0,02	0,24*	1,00	-0,21*	0,04	0,09	-0,07	0,20*
Эмоциональная осведомленность	-0,01	0,15*	0,30*	-0,07	0,11	0,10	-0,16*	0,05
Управление своими эмоциями	-0,05	-0,10	-0,10	0,22*	0,06	0,05	-0,26*	-0,10
Самомотивация	-0,16*	-0,05	0,00	0,14*	0,08	0,08	-0,26*	-0,02
Эмпатия	-0,14*	0,05	0,11	-0,12*	0,11	0,13*	-0,19*	0,11*
Управление эмоциями других	-0,14*	0,03	0,02	0,02	0,08	0,09	-0,14*	0,02
Общий уровень эмоционального интеллекта	-0,14*	0,01	0,07	0,07	0,11*	0,12*	-0,28*	0,01

Обозначения: * – статистически достоверные различия при $p \leq 0,05 - 0,001$.

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа критического мышления, эмоционального интеллекта и стратегий выхода из конфликтных ситуаций (t-критерий Стьюдента)

Результаты сравнительного анализа показателей методик между студентами разных курсов и разного пола (t-критерий Стьюдента)					
Показатели	Среднее значение и стандартное отклонение				
	1 курс бакалавриата (n=143)	1 курс магистратуры (n=175)	Девушки (n=137)	Юноши (n=181)	Уровень значимости (p)
Управление своими эмоциями	-	-	20,8±6,5	23,8±5,9	0,00
Самомотивация	27,0±5,5	25,2±5,0	-	-	0,00
Эмпатия	27,3±4,9	26,2±4,7	27,6±4,3	26,1±5,1	0,00
Управление эмоциями других	26,4±5,1	25,1±4,8	26,5±4,5	25,1±5,3	0,00
Соперничество	-	-	4,6±3,1	5,8±2,8	0,00
Компромисс	-	-	7,6±2,1	7,0±1,9	0,00
Избегание	-	-	6,7±2,3	5,5±2,2	0,00
Результаты сравнительного анализа показателей методик среди юношей и девушек разных курсов обучения (t-критерий Стьюдента)					
Показатели	Среднее значение и стандартное отклонение				
	Девушки 1 курс бакалавриата (n=67)	Девушки 1 курс магистратуры (n=72)	Юноши 1 курс бакалавриата (n=76)	Юноши 1 курс магистратуры (n=103)	Уровень значимости (p)
Управление своими эмоциями	23,2±6,7	20,5±6,5	24,9±6,4	23,1±5,4	0,04
Самомотивация	27,0±5,5	24,8±5,4	27,4±5,8	25,4±4,7	0,01
Избегание	5,8±2,3	7,0±2,4	-	-	0,00
Приспособление	-	-	6,2±2,3	5,5±2,2	0,05
Общий уровень эмоционального интеллекта	-	-	132,9±21,5	126,9±17,4	0,04

Обозначения: * – статистически достоверные различия при $p \leq 0,05 - 0,001$.

В исследуемых группах не выявлено различий в уровне развития критического мышления и рефлексивности. Однако обнаружены достоверные различия в проявлениях эмоционального интеллекта и стратегиях поведения в конфликте. Согласно проведенному регрессионному анализу показатели эмоционального интеллекта выступают значимым предиктором стратегий поведения в конфликте для всех исследуемых групп (см. табл.4).

Таблица 4

Результаты регрессионного анализа (зависимая переменная – стратегии поведения в конфликте, независимые переменные – критическое мышление, рефлексивность, характеристики эмоционального интеллекта)

студенты 1 курса бакалавриата						
Зависимая переменная	R ²	F	Значимые предикторы	b*	p	Критерий Дурбина-Уотсона
Соперничество	0,14	3,24	Эмпатия	-0,14	0,05	2,10
	0,08	4,12	Рефлексивность	-0,36	0,01	2,00
Избегание	0,20	4,99	Эмпатия	-0,15	0,00	1,99
студенты 1 курса магистратуры						
Приспособление	0,08	1,98	Рефлексивность	0,28	0,00	1,99
Соперничество	0,12	3,24	Эмпатия	-0,15	0,00	1,79
			Рефлексивность	-0,23	0,05	
юноши						
Соперничество	0,16	4,80	Рефлексивность	-0,23	0,04	1,76
			Эмпатия	-0,19	0,00	
			Управление эмоциями других	0,13	0,00	
Приспособление	0,04	3,10	Рефлексивность	0,25	0,01	1,96
девушки						
Приспособление	0,06	4,37	Рефлексивность	0,32	0,00	2,18
Соперничество	0,06	4,29	Рефлексивность	-0,43	0,00	1,87
Компромисс	0,06	3,45	Рефлексивность	0,15	0,05	1,68
	0,07	2,12	Управление своими эмоциями	0,07	0,02	1,71

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование выявило, что в целом по выборке у студентов присутствует средний уровень критического мышления ($\bar{x}=18,1$), рефлексивности ($\bar{x}=5,1$) и общего эмоционального интеллекта ($\bar{x}=129,4$), что указывает на базовые компетенции в анализе информации, планировании, эмпатии. Однако молодые люди не в полной мере могут извлекать уроки из опыта и прогнозировать будущие последствия. Самомотивация ($\bar{x}=26,0$) и эмпатия ($\bar{x}=26,7$) находятся на среднем уровне, но близком к нижней границе нормы, что говорит о недостаточной их сформированности. Навык управления собственными эмоциями оказался низким ($\bar{x}=22,6$). Как отмечает А.М. Nieto Carracedo et al., низкий уровень саморегуляции эмоций требует особого внимания, поскольку может усиливать негативное влияние эмоциональных факторов на учебную деятельность [27]. Наиболее предпочтительной стратегией поведения в конфликте среди студентов и бакалавриата, и магистратуры является компромисс ($\bar{x}=7,3$). Достаточно часто выбирается стратегия избегания ($\bar{x}=6,0$). Сотрудничество ($\bar{x}=5,9$), предполагающее удовлетворение интересов всех участников, занимает третью позицию. Приспособление ($\bar{x}=5,7$), с его тенденцией избежать конфликта ценой собственных интересов, встречается реже. Наименее предпочтительной оказалась стратегия соперничество ($\bar{x}=5,3$), что показывает нежелание студентов прибегать к конфронтации в разрешении разногласий. Наши данные частично совпадают с выводами Н.А. Зиминой, где также у студентов архитектурно-строительного вуза преобладали стратегии компромисса и сотрудничества. Результаты различаются наименее популярными стратегиями: в

нашем случае это – соперничество, в исследовании автора – приспособление. Кроме того, в обеих работах выявлены слабые навыки студентов в управлении своими эмоциями [6].

Корреляционный анализ, проведенный на общей выборке, обнаружил взаимосвязи показателей эмоционального интеллекта, рефлексивности и возраста со стратегией избегания в конфликте:

- эмоциональная осведомленность ($r = -0,16$; при $p \leq 0,01$),
- самомотивация ($r = -0,26$; при $p \leq 0,001$),
- эмпатия ($r = -0,19$; при $p \leq 0,01$),
- управление своими эмоциями ($r = -0,26$; при $p \leq 0,001$),
- управление эмоциями других ($r = -0,14$; при $p \leq 0,01$),
- общий уровень эмоционального интеллекта ($r = -0,28$; при $p \leq 0,001$),
- возраст ($r = 0,11$; при $p \leq 0,05$).

Со стратегией соперничество:

- управление своими эмоциями ($r = 0,22$; при $p \leq 0,001$),
- эмпатия ($r = -0,12$; при $p \leq 0,05$),
- самомотивация ($r = 0,14$; при $p \leq 0,01$),
- рефлексивность ($r = -0,21$; при $p \leq 0,001$).

Со стратегией компромисс:

- общий уровень эмоционального интеллекта ($r = 0,12$; при $p \leq 0,05$),
- эмпатия ($r = 0,13$; при $p \leq 0,05$).

Со стратегией сотрудничество:

- общий уровень эмоционального интеллекта ($r = 0,11$; при $p \leq 0,05$).

Со стратегией приспособление:

- эмпатия ($r = 0,11$; при $p \leq 0,05$),
- рефлексивность ($r = 0,20$; при $p \leq 0,001$).

Кроме этого, критическое мышление положительно связано с рефлексивностью ($r = 0,24$, при $p \leq 0,001$) и эмоциональной осведомленностью ($r = 0,15$; при $p \leq 0,01$), подтверждая взаимосвязь когнитивных навыков и эмоционального интеллекта. Примечательно, что в исследовании Н. Кауа и et al. не подтверждается связь между эмоциональным интеллектом и критическим мышлением у студентов-первокурсников [22], тогда как другие авторы указывают на положительную взаимосвязь независимо от пола и курса обучения [25; 31]. Согласно исследованию М.А. Вышквыркиной, студенты с более высоким эмоциональным интеллектом чаще выбирают адаптивные стратегии (компромисс, сотрудничество), низкий уровень эмоционального интеллекта связан с конфликтным поведением [3], что подтверждается и в нашем исследовании.

Корреляционный анализ показал, что в целом по выборке, с увеличением возраста у студентов снижается самомотивация ($r = -0,16$; при $p \leq 0,01$), эмпатия ($r = -0,14$; при $p \leq 0,05$), умения управлять эмоциями других ($r = -0,14$; при $p \leq 0,05$) и эмоциональный интеллект ($r = -0,14$; при $p \leq 0,05$). При этом у студентов-бакалавров с возрастом снижается эмоциональная осведомленность ($r = -0,18$; $p \leq 0,001$), у студентов-магистрантов - критическое мышление ($r = -0,16$; $p \leq 0,01$) и рефлексивность ($r = -0,18$; $p \leq 0,001$). Сравнительный анализ с использованием t-критерия Стьюдента подтвердил, что магистранты демонстрируют более низкие показатели самомотивации (27,0 у бакалавров против 25,2 у магистрантов), эмпатии (27,3 против 26,2 соответственно) и управления эмоциями других (26,4 у бакалавров против 25,1 у магистрантов). Возможно, данные отражают процесс академической адаптации, когда в начале обучения эмоциональный интеллект помогает социализации, тогда как на старших курсах студенты углубляются в специализацию, что приводит к снижению внимания к эмоциональной сфере.

Что касается гендерных особенностей: в мужской выборке критическое мышление взаимосвязано с рефлексивностью ($r = 0,31$; $p \leq 0,001$), эмоциональной осведомленностью ($r = 0,19$; $p \leq 0,001$) и соперничеством ($r = -0,15$; $p \leq 0,01$). В женской выборке не обнаружены значимые взаимосвязи критического мышления. Вероятно, у девушек критическое мышление формируется через рефлексивность, которая демонстрирует взаимосвязи с эмоциональной осведомленностью ($r = 0,25$; $p \leq 0,001$), соперничеством ($r = -0,19$; $p \leq 0,001$) и приспособлением ($r = 0,18$; $p \leq 0,001$). Помимо этого, выявлены гендерные различия (t-критерий Стьюдента): юноши демонстрируют более высокие показатели управления своими эмоциями (23,8 против 20,8) и склонности к соперничеству (5,8 против 4,6), чем девушки. Эти результаты могут отражать влияние традиционных гендерных ролей, предписывающих мужчинам больший контроль над эмоциональными проявлениями [11]. В тоже время у девушек отмечается более высокая эмпатия (27,6 против 26,1) и навык управления эмоциями других по сравнению с юношами (26,1 и 25,1 соответственно). Также у девушек преобладают компромиссные стратегии (7,6 против 7,0) и тактики избегания (6,7 против 5,5). Такие различия авторы объясняют повышенной социальной чувствительностью и ориентацией женщин на взаимоотношения [24]. Следует заметить, что наши данные расходятся с выводами Britwum F. et al. о более высоком уровне эмоционального интеллекта у женщин по сравнению с мужчинами [14], так как нами по данному показателю различия не выявлены.

Кроме этого, сравнение юношей и девушек на разных этапах обучения, показало, что у юношей 1 курса магистратуры по сравнению с бакалаврами снижаются показатели эмоционального интеллекта, управления своими эмоциями и самомотивации. Аналогичные результаты выявлены у девушек: девушки 1 курса бакалавриата показали более высокий уровень управления своими эмоциями (23,2 против 20,5) и самомотивации (27,0 против 24,8) чем девушки, обучающиеся в магистратуре. В конфликтных ситуациях девушки-магистранты чаще используют стратегию избегания (7,0), чем девушки-бакалавры (5,8). А юноши-магистранты реже используют стратегию приспособления (6,2), чем юноши-бакалавры (5,5). Можно предположить, что увеличение академической нагрузки, необходимость совмещения учебы и работы приводит к эмоциональному напряжению, что негативно сказывается на способности регулировать эмоции и поддерживать внутреннюю мотивацию.

Пошаговый регрессионный анализ показал влияние эмпатии на конфликтное поведение респондентов: как у студентов-бакалавров эмпатия снижает стремление к соперничеству ($\beta = -0,14$) и избеганию ($\beta = -0,15$), так и у студентов-магистрантов эмпатия снижает склонность к соперничеству ($\beta = -0,15$). Рефлексивность снижает соперничество в обеих группах ($\beta = -0,36$ у бакалавров, $\beta = -0,23$ у магистрантов), а у студентов-магистрантов дополнительно повышает приспособление ($\beta = 0,28$). Обнаружено, что наиболее рефлексивные девушки чаще прибегают к приспособлению ($\beta = 0,32$) и компромиссу ($\beta = 0,15$) и не склонны к соперничеству ($\beta = -0,43$). Стремление девушек к компромиссу связано и с навыками управления своими эмоциями ($\beta = 0,07$). Рефлексивность юношей также способствует стратегии приспособления ($\beta = 0,25$). При этом эмпатия ($\beta = -0,19$) и рефлексивность ($\beta = -0,23$) снижают соперничество, тогда как управление эмоциями других ($\beta = 0,13$) повышает вероятность выбора юношами стратегии соперничества. Возможно, юноши склонны использовать навык управления эмоциями других для давления или контроля в конфликте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в настоящем исследовании результаты расширяют существующие представления о детерминантах конфликтного поведения личности. Средние показатели критического мышления, рефлексивности и эмоционального интеллекта у студентов технических специальностей сочетаются с дефицитами в эмоциональной саморегуляции, самомотивации и эмпатии. Студенты выбирают стратегии компромисса и избегания, демонстрируя тенденцию ухода от конфликта, что согласуется с выявленными трудностями в управлении эмоциями. Более развитый эмоциональный интеллект способствует выбору конструктивных стратегий разрешения конфликта, снижая склонность к избеганию.

Выявлены гендерные различия в эмоциональной сфере: юноши демонстрируют более высокие показатели в управлении своими эмоциями, в то время как девушки проявляют большую эмпатию и навыки управления эмоциями других. Различия находят отражение в конфликт-

ном поведении: девушки более склонны к компромиссным стратегиям и тактикам избегания. Рефлексивность и управление эмоциями влияют на конфликтное поведение, как девушек, так и юношей. Рефлексивность у девушек способствует выбору стратегий приспособления и компромисса и снижает склонность к соперничеству. У юношей, с одной стороны, эмпатия, рефлексивность и критическое мышление снижают склонность к соперничеству, при этом рефлексивность поддерживает стратегию приспособления. С другой стороны, навыки управления эмоциями других способствуют склонности к соперничеству.

Переход на новый этап обучения сопровождается перераспределением детерминант: у студентов-бакалавров поведение в конфликте в большей степени определяется эмоциональными факторами, у студентов-магистрантов возрастает роль когнитивной регуляции. При этом эмпатия остается ключевым предиктором конфликтного поведения на всех этапах обучения, снижая склонность к соперничеству и избеганию и усиливая склонность к приспособлению.

Исследование выявило снижение показателей эмоционального интеллекта при переходе студентов от бакалавриата к магистратуре. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в самомотивации и эмпатии.

Нашла подтверждение положительная взаимосвязь критического мышления, рефлексивности и эмоциональной осведомленности, что подчеркивает взаимодополняющий характер данных феноменов. Эмоциональный интеллект непосредственно влияет на конфликтное поведение студентов технических специальностей, тогда как критическое мышление опосредует свое воздействие через рефлексивность.

Полученные нами данные имеют важное практическое значение, и подчеркивают необходимость разработки программ, направленных на развитие эмоционального интеллекта и критического мышления у студентов с целью улучшения их навыков управления конфликтами. Результаты указывают на необходимость дифференцированного подхода с учетом гендерных особенностей и этапов обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ануфриев А.Ф., Кулиев Н.С., Поправко Д.А., Чмель В.И. Основные направления совершенствования профессионального мышления студентов-психологов // Педагогика и психология образования. 2023. № 1. С. 150-164.
2. Бедненко В.Г. О критическом мышлении студентов // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2008. Т. 14, № 3. С. 86-91.
3. Вышквыркина М.А. Стратегии поведения в конфликте студентов с разным уровнем эмоционального интеллекта // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 7(6). URL: <https://mir-nauki.com/PDF/47PSMN619.pdf> (дата обращения: 23.04.2025).
4. Голубева Н.Б. Значение эмоционального интеллекта в формировании критического мышления на профессионально ориентированных занятиях по иностранному языку // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 8. С. 52-55.
5. Жиенбаева А.В. Влияние эмоционального интеллекта на развитие критического мышления как фактора формирования лидерских качеств студентов // Педагогическая наука и практика. 2021. № 4(34). С. 17-20.
6. Зимина Н.А. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и стилей поведения в конфликте // Гуманизация образования. 2020. № 3. С. 58-73. doi: 10.24411/1029-3388-2020-10108.
7. Левина Е.Ю., Мухаметзянова Л.Ю. Развитие человека знания в когнитивной парадигме // Казанский педагогический журнал. 2020. № 3(140). С. 8-18.
8. Леонтьева Е. С., Сараева Е. В. Взаимосвязь копинг-стратегий и эмоционального интеллекта у студентов технических вузов // Молодежный научный форум. 2020. № 2. С. 94-102. doi: 10.35599/forumn/01.02.14.
9. Манакова Е.О., Манаков А.С., Зверева Т.С., Бородин А.А. Технология критического мышления // Теория и практика современной науки. 2022. № 1(79). С. 232-235.
10. Чернякевич Е. Ю. Исследование особенностей приверженности организации и профессии у будущих инженеров // Перспективы науки и образования. 2022. № 1 (55). С. 508-522. doi: 10.32744/pse.2022.1.32
11. Asmamaw A. T., Semela T. Are African academic women more emotionally intelligent than men? Exploring emotional intelligence, gender, and leadership in higher education // Heliyon. 2023. Vol. 9. No. 12. e22949.

- doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22949.
12. Aydogdu A. L., Disbudak B. Interpersonal conflicts in nursing through the lens of senior nursing students: A qualitative study // *Nurse Education Today*. 2025. Vol. 144. 106398. doi: 10.1016/j.nedt.2024.106398.
 13. Briones E., Gallego T., Palomera R. Creative Drama and Forum Theatre in initial teacher education: Fostering students' empathy and awareness of professional conflicts // *Teaching and Teacher Education*. 2022. Vol. 117. 103809. doi: 10.1016/j.tate.2022.103809.
 14. Britwum F., Amponsah M. O., Effrim P. K., Aidoo S. A two-way interaction effects of gender and age on emotional intelligence and academic achievement of students in the colleges of education in the Volta zone of Ghana // *Social Sciences and Humanities Open*. 2024. Vol. 10. 101074. doi: 10.1016/j.ssaho.2024.101074.
 15. Chan J.C.Y., Sit E.N.M., Lau W.M. Conflict management styles, emotional intelligence and implicit theories of personality of nursing students: A cross-sectional study // *Nurse Education Today*. 2014. Vol. 34. No. 6. P. 934-939. doi: 10.1016/j.nedt.2013.10.012.
 16. Dehnavi M., Estebansari F., Kandi Z. R. K., Milani A. S., Hemmati M., Nasab A. F., Mostafaie D. The correlation between emotional intelligence and clinical competence in nurses working in special care units: A cross-sectional study // *Nurse Education Today*. 2022. Vol. 116. 105453. doi: 10.1016/j.nedt.2022.105453.
 17. Ellerton P., Kelly R. Creativity and critical thinking. In: *Education in the 21st century: STEM, creativity and critical thinking*. Cham: Springer International Publishing, 2022. pp. 9-27. doi: 10.1007/978-3-030-85300-6_2
 18. Gokoglan E., Bekar E. The relationship of nurse managers' personality traits on their conflict management strategy preferences // *Journal of Nursing Management*. 2021. Vol. 29. doi: 10.1111/jonm.13262.
 19. Gunawardena M., Wilson K. Scaffolding students' critical thinking: A process not an end game // *Thinking Skills and Creativity*. 2021. Vol. 41. 100848. doi: 10.1016/j.tsc.2021.100848.
 20. Hart C., Da Costa C., D'Souza D., Kimpton A., Ljbusic J. Exploring higher education students' critical thinking skills through content analysis // *Thinking Skills and Creativity*. 2021. Vol. 41. 100877. doi: 10.1016/j.tsc.2021.100877.
 21. Kanbay Y., Okanlı A. The effect of critical thinking education on nursing students' problem-solving skills // *Contemporary Nurse*. 2017. Vol. 53. No. 3. P. 313-321. doi: 10.1080/10376178.2017.1339567.
 22. Kaya H., Şenyuva E., Bodur G. The relationship between critical thinking and emotional intelligence in nursing students: A longitudinal study // *Nurse Education Today*. 2018. Vol. 68. P. 26-32. doi: 10.1016/j.nedt.2018.05.024.
 23. Leibovitch Y. M., Beencke A., Ellerton P. J., McBrien C., Robinson-Taylor C.-L., Brown D. J. Teachers' (evolving) beliefs about critical thinking education during professional learning: A multi-case study // *Thinking Skills and Creativity*. 2025. Vol. 56. 101725. doi: 10.1016/j.tsc.2024.101725.
 24. León S. P., García-Martínez I., Augusto-Landa J. M. Individual and group emotional intelligence measurement of sex differences and invariance for individual (WLEIS-S) and group (WEIP-S) emotional intelligence measurement scales // *Heliyon*. 2024. Vol. 10. No. 17. e36268. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e36268.
 25. Li Y., Li K., Wei W., Dong J., Wang C., Fu Y., Li J., Peng X. Critical thinking, emotional intelligence and conflict management styles of medical students: A cross-sectional study // *Thinking Skills and Creativity*. 2021. Vol. 40. 100799. doi: 10.1016/j.tsc.2021.100799.
 26. Liu W., Liu B., Chen C., Han Y., Li G. Analyzing students' critical thinking processes based on falsification heuristic experiment // *Thinking Skills and Creativity*. 2025. Vol. 56. 101791. doi: 10.1016/j.tsc.2025.101791.
 27. Nieto Carracedo A.M., Sánchez Rosas J., Iñiguez C. Identifying the role of emotional intelligence in achievement emotions and their effects on deep learning strategies in university students // *Revista de Psicodidáctica*. 2023. Vol. 29 (3). doi: 10.1016/j.psicoe.2023.11.003.
 28. Nikulina T. I., Malakhaeva S. K., Zimina E. V., Chepurko Yu. V. Strategies of Behavior in the Conflict of Students of the Technical School of Transport and Entrepreneurship with Different Group Roles // *Transportation Research Procedia*. 2023. Vol. 68. pp. 212-215. doi: 10.1016/j.trpro.2023.02.028.
 29. Radzi N. M., Mohamad S., Abu M. S., Phang F. A. Are math-oriented critical thinking elements in civil engineering workplace problems significant? Insights from preliminary data and analysis // *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2012. Vol. 56. P. 96-107. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.636.
 30. Ross D. Volatile, uncertain, complex and ambiguous: the new world facing civil engineers // *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering*. 2023. Vol. 176. No. 3. P. 104. doi: 10.1680/jcien.2023.176.3.104.
 31. Sahanowas S. K., Halder S. Critical thinking disposition of undergraduate students in relation to emotional intelligence: Gender as a moderator // *Heliyon*. 2020. Vol. 6. No. 11. e05477. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05477.
 32. Wang X. M., Huang X. T., Zhou W. Q. The effect of university students' self-efficacy on problem-solving disposition: The chained dual mediating role of metacognition disposition and critical thinking disposition // *Thinking Skills and Creativity*. 2024. Vol. 54. 101658. doi: 10.1016/j.tsc.2024.101658.
 33. UNESCO. Global citizenship education: topics and learning objectives 2015. 74 p. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993> doi: 10.54675/DRHC3544 (accessed 18 April 2025).

REFERENCES

- Anufriev A. F., Kuliev N. S., Popravko D. A., Chmel V. I. Main directions of improving the professional thinking of psychology students. *Pedagogy and Psychology of Education*, 2023, no. (1), pp. 150–164. (in Russ.)
- Bednenko V.G. Regarding the critical thinking of students. *Bulletin of the Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, 2008, no. 14 (3), pp. 86–91. (in Russ.)
- Vyshkvyrkina M. A. Strategies of behavior in conflict of students with different levels of emotional intelligence. *The world of science. Pedagogy and psychology*, 2019, no. 7(6). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/47PSMN619.pdf> (accessed 23 April 2025). (in Russ.)
- Golubeva N.B. The importance of emotional intelligence in the formation of critical thinking in professionally oriented foreign language classes. *Modern science: current problems of theory and practice. Series: Humanities*, 2016, no. 8, pp. 52–55. (in Russ.)
- Zhienbaeva A.V. The influence of emotional intelligence on the development of critical thinking as a factor in the formation of leadership qualities of students. *Pedagogical Science and Practice*, 2021, no. 4 (34), pp. 17–20. (in Russ.)
- Zimina N.A. Interrelationship between emotional intelligence and behavior styles in conflict. *Humanization of Education*, 2020, no. 3, pp. 58–73. doi: 10.24411/1029-3388-2020-10108 (in Russ.)
- Levina E.Yu., Mukhametzyanova L.Yu. Development of a person of knowledge from the perspective of the cognitive paradigm. *Kazan Pedagogical Journal*, 2020, no. 3 (140), pp. 8-18. (in Russ.)
- Leontyeva E. S., Saraeva E. V. The relationship between coping strategies and emotional intelligence in technical students. *Youth Science Forum*, 2020, no. 2. pp. 94-102. doi: 10.35599/forummn/01.02.14 (in Russ.)
- Manakova E.O., Manakov A.S., Zvereva T.S., Borodina A.A. Critical Thinking Technology. *Theory and Practice of Modern Science*, 2022, no. 1(79), pp. 232-235. (in Russ.)
- Chernyakevich E.Yu. Study of the features of commitment to the organization and profession in future engineers. *Perspectives of Science and Education*, 2022, no. 1(55), pp. 508-522. doi: 10.32744/pse.2022.1.32 (in Russ.)
- Asmamaw A.T., Semela T. Are African academic women more emotionally intelligent than men? Exploring emotional intelligence, gender, and leadership in higher education. *Heliyon*, 2023, vol. 9, no. 12, e22949. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22949
- Aydogdu A.L., Disbudak B. Interpersonal conflicts in nursing through the lens of senior nursing students: A qualitative study. *Nurse Education Today*, 2025, vol. 144, 106398. doi: 10.1016/j.nedt.2024.106398.
- Briones E., Gallego T., Palomera R. Creative Drama and Forum Theatre in initial teacher education: Fostering students' empathy and awareness of professional conflicts. *Teaching and Teacher Education*, 2022, vol. 117, 103809. doi: 10.1016/j.tate.2022.103809.
- Britwum F., Amponsah M.O., Effrim P.K., Aidoo S. A two-way interaction effects of gender and age on emotional intelligence and academic achievement of students in the colleges of education in the Volta zone of Ghana. *Social Sciences and Humanities Open*, 2024, vol. 10, 101074. doi: 10.1016/j.ssaho.2024.101074
- Chan J.C.Y., Sit E.N.M., Lau W.M. Conflict management styles, emotional intelligence and implicit theories of personality of nursing students: A cross-sectional study. *Nurse Education Today*, 2014, vol. 34, no. 6, pp. 934–939. doi: 10.1016/j.nedt.2013.10.012
- Dehnavi M., Estebarsari F., Kandi Z.R.K., Milani A.S., Hemmati M., Nasab A.F., Mostafaie D. The correlation between emotional intelligence and clinical competence in nurses working in special care units: A cross-sectional study. *Nurse Education Today*, 2022, vol. 116, 105453. doi: 10.1016/j.nedt.2022.105453
- Ellerton P., Kelly R. Creativity and critical thinking. In: *Education in the 21st century: STEM, creativity and critical thinking*. Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 9–27. doi: 10.1007/978-3-030-85300-6_2
- Gokoglan E., Bekar E. The relationship of nurse managers' personality traits on their conflict management strategy preferences. *Journal of Nursing Management*, 2021, vol. 29. doi: 10.1111/jonm.13262
- Gunawardena M., Wilson K. Scaffolding students' critical thinking: A process not an end game. *Thinking Skills and Creativity*, 2021, vol. 41, 100848. doi: 10.1016/j.tsc.2021.100848
- Hart C., Da Costa C., D'Souza D., Kimpton A., Ljbusic J. Exploring higher education students' critical thinking skills through content analysis. *Thinking Skills and Creativity*, 2021, vol. 41, 100877. doi: 10.1016/j.tsc.2021.100877
- Kanbay Y., Okanlı A. The effect of critical thinking education on nursing students' problem-solving skills. *Contemporary Nurse*, 2017, vol. 53, no. 3, pp. 313-321. doi: 10.1080/10376178.2017.1339567
- Kaya H., Şenyuva E., Bodur G. The relationship between critical thinking and emotional intelligence in nursing students: A longitudinal study. *Nurse Education Today*, 2018, vol. 68, pp. 26-32. doi: 10.1016/j.nedt.2018.05.024.
- Leibovitch Y.M., Beencke A., Ellerton P.J., McBrien C., Robinson-Taylor C.-L., Brown D.J. Teachers' (evolving) beliefs about critical thinking education during professional learning: A multi-case study. *Thinking Skills and Creativity*, 2025, vol. 56, 101725. doi:10.1016/j.tsc.2024.101725
- León S.P., García-Martínez I., Augusto-Landa J.M. Individual and group emotional intelligence measurement of sex differences and invariance for individual (WLEIS-S) and group (WEIP-S) emotional intelligence

- measurement scales. *Heliyon*, 2024, vol. 10, no. 17, e36268. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e36268
25. Li Y., Li K., Wei W., Dong J., Wang C., Fu Y., Li J., Peng X. Critical thinking, emotional intelligence and conflict management styles of medical students: A cross-sectional study. *Thinking Skills and Creativity*, 2021, vol. 40, 100799. doi: 10.1016/j.tsc.2021.100799
 26. Liu W., Liu B., Chen C., Han Y., Li G. Analyzing students' critical thinking processes based on falsification heuristic experiment. *Thinking Skills and Creativity*, 2025, vol. 56, 101791. doi: 10.1016/j.tsc.2025.101791
 27. Nieto Carracedo A.M., Sánchez Rosas J., Iñiguez C. Identifying the role of emotional intelligence in achievement emotions and their effects on deep learning strategies in university students. *Revista de Psicodidáctica*, 2023, vol. 29, no. 3. doi: 10.1016/j.psicoe.2023.11.003
 28. Nikulina T.I., Malakhaeva S.K., Zimina E.V., Chepurko Yu.V. Strategies of Behavior in the Conflict of Students of the Technical School of Transport and Entrepreneurship with Different Group Roles. *Transportation Research Procedia*, 2023, vol. 68, pp. 212–215. doi: 10.1016/j.trpro.2023.02.028
 29. Radzi N.M., Mohamad S., Abu M.S., Phang F.A. Are math-oriented critical thinking elements in civil engineering workplace problems significant?: Insights from preliminary data and analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2012, vol. 56, pp. 96–107. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.09.636.
 30. Ross D. Volatile, uncertain, complex and ambiguous: the new world facing civil engineers. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering*, 2023, vol. 176, no. 3, pp. 104–104. doi: 10.1680/jcien.2023.176.3.104.
 31. Sahanowas S.K., Halder S. Critical thinking disposition of undergraduate students in relation to emotional intelligence: Gender as a moderator. *Heliyon*, 2020, vol. 6, no. 11, e05477. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e05477
 32. Wang X.M., Huang X.T., Zhou W.Q. The effect of university students' self-efficacy on problem-solving disposition: The chained dual mediating role of metacognition disposition and critical thinking disposition. *Thinking Skills and Creativity*, 2024, vol. 54, 101658. doi: 10.1016/j.tsc.2024.101658
 33. UNESCO. Global citizenship education: topics and learning objectives 2015. 74 p. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993>. doi: 10.54675/DRHC3544 (accessed 18 April 2025).

Автор

Чернякевич Елена Юрьевна
(Россия, Санкт-Петербург)

Доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры истории и философии
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: chernik.72@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6300-4354
Scopus Author ID: 57301873100

Author

Elena Yu. Chernyakevich
(Russia, Saint Petersburg)

Associate Professor, Cand. Sci. (Psychology), Associate Professor of the Department of History and Philosophy
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
E-mail: chernik.72@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-6300-4354
Scopus Author ID: 57301873100

Вклад автора

Чернякевич Е. Ю.: концептуализация, методология, проведение исследования, создание рукописи и ее редактирование

Author contribution

Elena Yu. Chernyakevich: Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing

© Чернякевич Е. Ю., 2025

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов

© Elena Yu. Chernyakevich, 2025

The author declared no conflicts of interest